

Потапенко Я.О.

Кандидат історичних наук, доцент

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

ЦЕРКВА І ВИКЛИКИ ДОБИ ПОСТМОДЕРНУ: СПРОБА КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

Історія західної культури й цивілізації у ХХ ст. може бути потрактована як у сенсі соціокультурному, так і в буттєво-екзистенційному як історія інтенсивних та перманентних криз і руйнацій: усталених звичаїв і традицій, суспільно-політичних концепцій, структур та інституцій, світоглядних уявлень, повсякденних практик, мистецько-естетичних систем та напрямків, морально-етичних систем і цінностей, духовності, релігійності та віри, ґрунтованої на уявленнях про Бога як абсолют добра, справедливості й могутності. В цьому контексті особливої ваги набуває потреба комплексного осмислення взаємопов'язаності та взаємодетермінованості вищевказаних явищ, а також інтелектуальних наслідків, ними спричинених. Одним із таких наслідків була поява постмодернізму, котрий утвердився в якості кардинально нової світоглядно-естетичної парадигми західної цивілізації від середини 1970-х рр., коли цілком очевидною стала криза домінуючої сенсоутворюючої моделі цієї цивілізації.

За вказаних обставин Християнська Церква (як католицька, так і православна) опинилася в ситуації втрати століттями набутого статусу та морально-етичного впливу на європейські суспільства, структури й ціннісні соціокультурні орієнтири яких виявилися деформованими (або, принаймні, суттєво трансформованими) “індустріальними” масштабами людиновбивства двох світових воєн, геноцидів, тоталітарних режимів та інших проявів “зніваснілого знелюднення” (за Ж. Ніва). Церква та пропонована нею система цінностей та пріоритетів виявилися вкрай ненадійним запобіжником проти саморуйнівного потенціалу “одновимірної” (деіндивідуалізованої) людини, витвореної “цивілізацією розуму” і позбавленої морального стрижня.

Демонтаж “охоронних механізмів” Церкви, започаткований “проектом Просвітництва” і продовжений у добу модерну різноманітними течіями авангарду та критики культури, максимального розмаху набув саме в “ситуації постмодерну” (коли перед Церквою постав цілий комплекс ґносеологічних, онтологічних, інтелектуальних та морально-етичних викликів, адекватної відповіді на які досі не було дано). Одним із засадничих принципів постмодернізму стала вимога демонтажу у вирі карнавальної деструкції “непродуктивних стереотипів” людської свідомості, до яких зараховано уявлення про існування істини, універсальних позачасових цінностей, критеріїв та імперативів, сенсу історії, еволюції й поступу, ієрархії смислів. Конститутивна спрямованість постмодерну – в розвінчальній “демістифікації”, “десакралізації”, “деміфологізації” метанаративів (“великих оповідей”) усіх рівнів: політичних ідеологій, владних моделей, релігійних систем, глобальних універсалізуючих систем опису реальності та її витоків, – подібного штибу інтелектуальні конструкти трактувалися як онтологічно однотипні у своїй “шовіністично”-тоталітарній спрямованості. О. Івашина, аналізуючи праці одного з класиків сучасного філософування Р. Рорті, характеризує сучасну західну культуру як пострелігійну та посттрансцендентну.

Більш витоків цих міркувань стояла теза про “смерть Бога”, запущена до інтелектуального обігу Ф. Ніцше (котрого вважають одним із “предтеч і пророків” постмодерну). Саме ця теза дала потужний імпульс до появи концепцій “смерті Автора” (Р. Барт), “смерті суб'єкта” (М. Фуко), “смерті реальності”, переродженої на віртуальну гіперреальність (Ж. Бодріяр), “смерті метанаративів” (Ж. Ліотар) тощо. Ніцшевська максима посьогодні тлумачиться досить різноманітно, залежно від контексту її вживання, проте в найзагальнішому сенсі означає втрату трансцендентного, категоричну відмову від нього, адже мислиться воно в якості “симулякру”, фікції, чистої імітації, котра маскує відсутність справжнього. Під цим поглядом богослов'я як ключовий компонент діяльності Церкви – тільки спроба надати альтруїзму більш раціонального вигляду, ніж він має (ще одна з відомих формул автора “Антихристиянина”). На думку Г. Ваганяна, концепт “смерті Бога” (одна з ключових метафор постмодерного тезаурусу) постулює перехід від однієї релігійної парадигми до іншої: десакралізуючий,

секулярно орієнтований вплив технократії й модернізму призвів до витіснення “*релігії як містики*” на користь “*віри як етики*”, до утвердження секулярного як “*арени віри*”¹.

Модель історії людства, potwierджена Церквою, ґрунтувалася на уявленні про лінійний розвиток від Гріхопадіння до Страшного Суду, послідовний розвиток-еволюція по висхідній, запрограмований наявністю вічної істини, безсмертям душі та самототожної свідомості. В концептуальному баченні постмодерної історіософії історія – завжди хаотична, випадкова, безсистемна й непередбачувана, це сліпа гра анонімних сил, позбавлена будь-якого сенсу, наперед визначеної мети, телеологічного й морально-есхатологічного обґрунтування (не підтверджує і не спростовує жодного абсолюту). За висловом О. Івашини, в постмодерні маємо “*картину голодних поколінь*”, які безглуздо топчуть одне одного. Всі “*метафізичні сутності*”, до категорії яких М. Фуко зараховував, окрім релігій, розум, знання, науку, свідомість та мову (навіть саму людину!) – наслідки випадкового збігу обставин. Таким чином, Церква й історіософія постмодерну представляють антагоністичні форми та вектори історичної уяви, діаметрально протилежні структури загального бачення історії, кардинально відмінні концепції теоретичного осмислення й узагальнення досвіду буття людини в історії.

“Криза антропоцентризму”, проголошена теоретиками постмодерну (втрата віри в людину як істоту розумну, високодуховну, “*богоподібну*”, поставлену в центр світобудови), стала фрагментом широкого дискурсивного феномену, котрий також однозначно заперечував претензії Церкви на володіння істинним знанням (конвертованим у відносини домінування в царині як соціокультурній, так і політичній). Цим феноменом була відмова від уявлення про необхідність виокремлення центру та периферії в якості бінарних опозицій у всіх сферах життєдіяльності. Саме уявний центр надавав сенсу решті бінарних опозицій (добро – зло, рай – пекло, Христос – Антихрист, прекрасне – потворне, істинне – хибне тощо), структурував картину світу в традиційну для Заходу систему координат. Подібну впорядковану модель світобачення критично налаштовані інтелектуали (Ф. Фанон, Б. Ешкрофт, Дж. Гаретц) відкинули як рудимент колоніального дискурсу домінування, штучний конструкт, що спотворює всю складність і хаотичність реальних відносин влади-знання. Ж. Дерріда перевернув дихотомію “*центр / периферія*” з ніг на голову, стверджуючи: маргінальне насправді і є центральним, межа між першим і другим настільки останнім часом розмилася і втратила чіткість, що розмови про їх відмінність у добу глобалізації та плюралістичного мультикультуралізму втрачають будь-який сенс та актуальність. У цьому контексті доволі цікавим виглядає думка П. Баррі, що ідею Європи як джерела і центру людської цивілізації зруйнував Голокост².

У подібній перспективі християнська догматика, втративши центральний, системоутворюючий статус в інтелектуальному просторі Європи, аксіологічно, семантично й гносеологічно “*понижувалася*” до рівня лише однієї з точок зору на світ (до того ж принципово рівноправної з ними, рівновіддаленої від позиції центру).

Людина і християнська релігія з перспективи постмодерну мисляться вилученими з ієрархії (адже всі ієрархії зруйновано!), не *над*, а *нарівні* з усіма й усім. “*Децентралізація*” інтелектуального світу відкинула цілий ряд його магістральних принципів, занурила в круговорот “*мовних ігор*”, еру “*радісної свободи*”. Оскільки жодного авторитетного центру (сакральної книги, системи непохитних критерій і аксіом тощо) не існує – тексти, раніше кваліфіковані як істинні, “*душеспасительні*” й цілісні, почали сприйматися в якості фрагментарних, внутрішньо розірваних, позбавлених центру, таких, що “*борються з собою*” (адже сповнені “*лакун*”, “*розламів*” і “*тріщин*”). У подібному руслі працював і М. Фуко, вбачаючи своїм головним завданням руйнацію всього, що має вигляд систематичності, цілісності, самототожності й послідовності, – насправді це тільки “*фіктивні*” фігури репрезентативного мислення (як от – сутність, буття, істина, абсолют, священне тощо).

Стратегія деконструкції, програмово проголошена Ж. Дерріда, мала на меті відкрити “*роз’єднаність*” тексту (релігійний він чи світський, не мало жодної ваги) й довести: текст сповнений суперечностей і конфліктів, які він не може ані зрівноважити, ані подолати. Прикладом застосування подібної дослідницької стратегії слугує монографія Г. Блума “*Ісус та*

¹ Енциклопедія постмодернізму / За ред. Ч. Вінквіста та В. Тейлора. – К., 2003. – С. 395.

² Баррі П. Вступ до теорії: літературознавство і культурологія. – К., 2008. – С. 82.

Ягве. Божі імена” (2005), в якій автор озвучує доволі епатажні речі: Новий Заповіт всуціль викривив дух і літеру Старого Заповіту; Ісус змаргіналізував і зредукував постать Яхве (Свого Батька) до невиразного образу Отця у Св. Трійці; Ісус і Яхве – “найбільші іроніки у світі”, які згодом наслідували Шекспір і К’еркегор; в ідеї Трійці елліністичний тріадичний політеїзм витіснив справжній монотеїзм Танаке¹. Коментарі, як кажуть, зайві...

Ідея бінарних опозицій, як фундаментальний смислоутворюючий засновок догматики Церкви, згідно з яким неможливе примирення-синтез цих опозицій (Бог – Диявол, Ангел – біс, Град земний – Град Небесний), У постмодерному мисленні втрачає сенс: символічні протилежності кваліфікуються як умовні, відносні і врешті-решт взагалі вилучаються з дискурсу. Не останню роль в цьому відіграла теза про неможливість адекватних і універсальних критеріїв для розрізнення: кожна система опису чи нарративна модель функціонує за власними критеріями та смислами.

Ще одним потужним каталізатором постмодерної парадигми стала критика так званого “логоцентризму”. До базових форматів логоцентристських репрезентацій – “хімер благочестивого походження”, поряд з мовою-письмом, концептами науки й раціональності, віднесено й релігійні системи, зверхньо об’єднані під ярликом “метафізики”. Прихильники деконструкції намагалися надати цим “знаковим тотальностям” статусу рівноправних, а не особливих учасників у “тріє смислоозначування”, послідовно обстоюючи вимогу децентрації, ґрунтованої на прикладних стратегіях “політкоректності”. Стандарти й канони в усіх сферах – тільки фікції, їхнє місце має зайняти “гра” – поняття, абсолютизоване в постмодернізмі, ключовим тропом для якого Т. Бодуен визначає іронію. Представникам постновочасного світогляду надзвичайно близька теза Й. Хейзінґи: всі без виключення форми духовного життя людини мають ігрову природу. Подібний “панігровий” підхід семантично знівельював цілий комплекс понять (серйозності, постійності, священної непорушності, абсолютної стабільності тощо), які можна вважати фундаментальними для усталеної догматики Церкви.

Домінування Церкви в духовному просторі суспільних практик ґрунтувалося, насамперед, на ствердженні монополії на істину й відмові від світоглядного й етичного плюралізму, що є, за Г. Арендт, найвищим “законом світу”. Постмодернізм же засадничо плюралістичний, постулює епістемологічну, онтологічну та нарративну рівність найрізноманітніших систем опису та тлумачення реальності. Серед базових концептів цього напрямку – відмова від монізму уніфікацій, руйнування інтелектуальних та ціннісних ієрархій, тотальна толерантність до “іншого” й усіх проявів “іншування” (навіть тих, що традиційно заперечувалися “макроцивілізацією християнського світу”).

Коли Церква наполягає на тому, що немає спасіння “поза Христом” і нею самою, – лейтмотивом багатьох мислителів-постмодерністів є твердження про духовність як суто внутрішнє зусилля самої людини (і лише її), як проект “побудови себе зсередини” через систему індивідуально винайдених цінностей (М. Фуко, Р. Барт, Р. Рорті, П. Ріккер). Принцип відкриття “істини” в собі, постульований Церквою, замінюється ідеєю інтелектуального й етичного самостворення на підставі свідомого вибору традиції порядного людностіспівіснування, нічим і ніким не детермінованої. Істини, як наполягають представники нової парадигми, ніколи не перебувають “поза” людиною – вони створюються людиною в культурі, адже завжди є властивістю лінгвістичних сутностей-суджень². За словами Ж. Дерріди, істина – лише різновид вигадки, вигаданість якої забуто. Останньою за часом оманом називав істину М. Фуко³. Істини завжди минуші, оскільки кожна історична доба приносить власні епістемологічні моделі, критерії та “словники”-нарративи. Важко уявити щось більш віддалене від християнського тлумачення проблеми істини, аніж подібні міркування, що для інтелектуала-постмодерніста є, по суті, апоріями засновками філософування. Ю. Легенький з цього приводу безапеляційно кваліфікує постмодернізм як “сучасний варіант сатанізму”.

¹ Пригодій С. Міждисциплінарна характерологія: Яхве Versus Ісус Христос / Літературознавчі студії. – К., 2007. – Вип. 19. – Ч. 2. – С. 107-113.

² Івашина О. Річард Рорті і можливість постметафізичної культури / Наукові записки. – К., 1997. – Т. 2. Культура. – С. 16-20.

³ Світоглядно-методологічні інновації в західноєвропейській філософії. – К., 2001. – С. 5.

Наслідком вищезначеної світоглядної “прірви” між догматикою Церкви та засадничим антидогматизмом постмодерного кола інтелектуалів, кваліфікованих Р. Рорті як “ліберальні іроніки”, стало взаємне несприйняття та обопільне ігнорування, принципове протиставлення християнства “діонісійським” підвалинам постмодернізму. Проте в сучасному глобалізованому й тотально взаємопов’язаному світі впливові суспільні та культурні напрями, інституції, дискурсивні стратегії й світоглядні парадигми фатально приречені не просто на співіснування, але й на пошук “точок дотику”, сфер порозуміння та плюралістичного прийняття “іншування” одне одного. Отже, мають бути віднайдені певні локуси сприйняття й моделі інтелектуальних компромісів, ґрунтовані на усвідомленні єдності ноосфери як невичерпного поля інформаційно-семантичних ресурсів для всіх можливих (навіть протилежно зорієнтованих) інтерпретативних спільнот. У цьому контексті особливий інтерес викликає робота авторитетного католицького теолога з Польщі Ю. Жицінського “Бог постмодерністів”, лейтмотивом якої є теза про обов’язок християн смиренно шукати ефективні проповідницькі шляхи і в середовищі людей, що позитивно сприйняли постновочасні “культурні коди” як складову власного світогляду. М’яко й толерантно критикуючи базові засади постмодерну, автор висловлює переконання: значна частина з них стане важливими творчими засадами сучасної гуманітаристики, а окремі концепції навіть цілком придатні до синтезу з теологією (зокрема, увага до периферійних “малих нарративів”, культурна поліфонія, недовіра до всеохоплюючої раціональності тощо)¹.

Попри відсутність видимих передумов, наважимося припустити можливість вироблення світобачення, яке б дозволяло інтелектуально й етично примирити Церкву й постмодернізм. Це вимагатиме утримувати в одній перспективі потужну енергетику оновлення, пафос перманентного бунту проти “остаточних цілостей” (завжди відносних), невтомні духовні пошуки, засновані на сприйнятті мислення насамперед як руйнівної і критичної акції, – і потребу людської природи в стабільності, постійності, відчутті захищеності, визначеності, справедливості та солідарності. Обидві парадигми заслуговують, аби надати їм рівної ваги, особливо в умовах радикалізації в царині як культури, так і політики, універсалістських претензій на радикальне перетворення світу на засадах глобальної вестернізації та вульгарно спрimitивізованої ліберальної демократії (яка, запанувавши якої, мовляв, і ознаменує “завершення історії”). Богословів і постмодерністів об’єднує засадничий гуманізм, потяг зробити життя менш жорстоким і більш справедливим, захистити підстави людської гідності й свободи, зменшити страждання навколо, здатність побачити в інших “побратимів по стражданню” (термін О. Івашини). Кращих представників Церкви та “постсучасної” філософії пов’язує намагання зупинити глобальний процес втрати сенсу індивідуального людського життя, що набирає катастрофічних обертів у сучасному світі, який дедалі більше “віртуалізується”, переповнюється “симулякрами” й маніпулятивними фікціями штучно створеного середовища. Церква кваліфікує цей процес як “бісівську облуду”, а мислителі-постмодерністи – як “переведення реального в режим симуляції”.

І Церква, й інтелектуали постмодерну актуалізують завдання і шляхи осмислення індивідуально-екзистенційного досвіду буття людини в світі, гуманізації наукового знання, наповнення його “живим пульсом” людських почуттів. За умов, коли досягнення науки кардинально трансформують навколишній світ, спричиняють тектонічні метаморфози в політиці, екології, медицині, світоглядних уявленнях, вимога органічно поєднувати науково-раціональний підхід з етико-гуманістичними перспективами, духовно прийнятною стратегією “екології ноосфери”, обстоювана інтелектуалами від Церкви й від “постмодерного проекту”, набуває ваги ключової передумови можливості існування історичної перспективи. Як бачимо, точки дотику й проєкції співробітництва таки існують і мають потенціал для поглиблення.

На нашу думку, можна прогнозувати збільшення культурного та світоглядного значення і впливу як Церкви, так і постмодерної парадигми, оскільки обидві ведуть до подолання відчуження індивіда від власної сутності та від “інших”, критичного заперечення абсолютизації науково-технологічного раціоналізму, унеможлиблюють монопольне панування жодної з політичних ідеологій.

¹ Жицінський Ю. Бог пост модерністів. – Львів, 2004.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Історія Церкви, історіографічні та методологічні студії

<i>Івангородський К.В.</i>	Православна Церква як чинник етносоціальної ідентифікації українців у другій половині XVI – першій половині XVII ст.	5
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Динаміка чисельності храмів Київської митрополії у XVIII ст. в світлі їх типологізації	8
<i>Гудима Н.П.</i>	Особливості господарювання православних монастирів Черкащини у XVIII ст.	11
<i>Фоцан Я.І.</i>	Маловідомі сторінки життєвого шляху Георгія Кониського	13
<i>Лукашук В.С.</i>	Внесок священиків-краєзнавців в дослідження історії Волині (за матеріалами “Волынских епархиальных ведомостей”)	16
<i>Шамара С.О.</i>	Соціально-психологічний аналіз стосунків православного духівництва та селянства Наддніпрянської України (друга половина XIX – початок XX ст.)	19
<i>Стародуб А. В.</i>	Формули молитовного поминання державної влади в українських епархіях Російської православної церкви у 1917–1918 рр.	21
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Єпископ Діонісій (Валединський) в міжконфесійних колізіях 1918–1921 рр.	24
<i>Борщевич В.Т.</i>	Штрихи до біографії українського політичного і церковного діяча отця Михайла Тележинського	27
<i>Кальченко Т.В.</i>	Закат и ликвидация обновленчества в Киеве	29
<i>Тригуб О.П.</i>	Соборно-єпископська церква в 30-х роках XX ст.	31
<i>Масненко В.В.</i>	Православні есхатологічні та телеологічні уявлення напередодні та під час німецько-радянської війни 1941–1945 рр.	34
<i>Загребельна Л.В.</i>	Історія православних храмів Рівненщини (60-і – початок 80-х рр. XX ст.)	36

Джерелознавчі та археографічні дослідження історії Церкви

<i>Днепровский Н.В.</i>	От легенды агиографической к легенде географической: опыт анализа одного жития	39
<i>Лось В.Е.</i>	“Краткий устав или Правила” для жіночих василіанських монастирів у фондах ІР НБУВ: джерелознавчий аналіз	42
<i>Іванова М.В.</i>	Рукописні Учительні Євангелія як джерело дослідження в історії церкви	45
<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Дослідження ктиторського портрету Василя Дуніна-Борковського в ближніх інфрачервоних та у відбитих ультрафіолетових променях: історична інтерпретація результатів	47
<i>Флікоп Г.А.</i>	Гравюра як іканаграфічна криница іканапісу: асноўныя аспекты вывучэння ў беларускай, украінскай, рускай гістарыяграфіях	50
<i>Каліновський В.В.</i>	Маловідоме джерело про життя та наукову діяльність архієпископа Інокентія (Борисова)	52

<i>Михайлуца М.І.</i>	Богослужбна література окупаційного походження як джерело вивчення історії православ'я на півдні України в період Другої світової війни	55
-----------------------	---	----

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Панченко К.С., Чореф М.М.</i>	К истории одной пещеры Чуфут-Кале	58
<i>Чореф М.Я., Чореф М.М.</i>	Культовый комплекс у Южных ворот Чуфут-Кале	60
<i>Івакін В.Г.</i>	Поховання у склепах на кладовищах Києво-Подолу за даними археологічних досліджень (1970–2000 рр.)	64
<i>Войтехович А.В.</i>	Погребальные комплексы, связанные с культовыми сооружениями XII–XIII вв. на территории Полоцкой земли	66
<i>Сергеева М.С.</i>	Два приклади давньоруського художнього різьблення по кістці з території Середнього Подніпров'я	69
<i>Liwoch Radosław</i>	U początku cerkwi na Zachodzie Rusi	72

Церковно-державні й міжконфесійні взаємини: історія та історіографія

<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” 1635 р. в уніатській літературі XVIII ст.: до проблеми міжконфесійних інтелектуальних зв'язків	75
<i>Адамус Т.С.</i>	Роль церкви у судах про чари на території Гетьманщини та Слобожанщини у XVIII – на початку XIX ст.	77
<i>Грыневіч Я.І.</i>	Міжканфесійныя ўяўленні праваслаўных пра праваслаўных, католікаў, баптыстаў (на матэрыяле беларускага фальклору)	79
<i>Львова О.Л.</i>	Вплив християнської церкви на утвердження принципу верховенства права в сучасній правовій державі	82
<i>Бондарчук П.М.</i>	Релігійність населення України (особливості, динаміка проявів) середини 1940 – середини 1980-х рр.	84
<i>Кязымова Г.Х.</i>	Некоторые аспекты взаимоотношений государства и православной церкви в 1944–1949 гг. (на материалах Одесской епархии)	87
<i>Макаренко Л.О.</i>	Формування особистості в українській духовній культурі	89
<i>Міма І.В.</i>	Критерії класифікації релігійно-нормативних фактів	92
<i>Ощипок І.Ф.</i>	Положення Київської митрополії в україно-російських відносинах другої половини XVII ст.	96
<i>Петренко І.М.</i>	Практика шлюбозрозлучних процесів через хворобу одного з подружжя (за матеріалами Пирятинського духовного правління)	99
<i>Потапенко Я.О.</i>	Церква і виклики доби постмодерну: спроба концептуального аналізу	104
<i>Романова Н.С.</i>	Актуальні проблеми сучасної релігійної ситуації в Україні.....	106

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Белоусової Т.К., Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 13,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2010 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКС, 2010. – 106 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2009 р.)*